

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ У ШКОЛЬНИКОВ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

У.О.Шарибаева

Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза
студент 2 курса направления образования биология
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169252>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 06-yanvar 2026 yil
Nashr qilindi: 07-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

*естественные науки, педагог,
учебник, сравнение, определение,
оценка, организм, орган.*

ABSTRACT

В статье представлена информация о наиболее важных показателях полного и осознанного усвоения учащимися биологических знаний, возможностях изучения межпредметных связей знаний и качественной оценки точности содержания знаний

Учитель направляет деятельность учащихся при решении задач природоведческого содержания. Задачи должны быть интересны учащимся, опираться на их жизненный опыт, включать в себя сведения, встречающиеся в средствах массовой информации и окружающей действительности. Успешность выполнения подобных задач зависит не только от наличия у ученика достаточных теоретических знаний по изучаемой теме и знания способа их выполнения, но и от умения руководствоваться инструкцией. На уроках природоведческого цикла в связи с большим количеством практических и лабораторных работ ученикам часто приходится выполнять задания, используя инструкцию педагога или учебника [18].

Известно, что затруднения, возникающие у школьников с интеллектуальной недостаточностью при работе с инструкциями, обусловлены общими особенностями нейродинамики детей с интеллектуальной недостаточностью, слабостью регулирующей функции мышления и другими психическими и физическими недостатками. Установлено, что при правильно организованном обучении школьники с интеллектуальной недостаточностью могут выполнять задания по простым, хорошо знакомым инструкциям, в том числе и письменным, уже в младших классах (дневник наблюдений за природой).

На начальных этапах усвоения умственных и учебных действий, необходимых для выполнения предложенного задания, учитель предлагает школьникам развернутую инструкцию. Этот же вид инструкции применяется при выполнении сложных заданий, решение которых требует совмещения нескольких условий в умственном действии, сложной мыслительной деятельности (сравнения, установления причинно-следственных зависимостей и т.п.). Инструкции, применяемые в подобных ситуациях, называют поэтапно-расчлененными, развернутыми, пооперационными [18].

Деятельность, происходящая вначале с помощью развернутых инструкций, усваивается во внешней форме, при постепенном свертывании она преобразуется во внутреннее, умственное действие. В дальнейшем, по мере формирования специальных навыков, для выполнения задания достаточно будет обобщенной инструкции («ориентирующая форма инструкции», «обобщенно-целостная инструкция», «целостная инструкция»). При выполнении заданий, не требующих сложных мыслительных операций, учащиеся одинаково работают и с обобщенной и с поэтапной инструкцией.

При подготовке учеников к выполнению практических работ необходимо учитывать степень сформированности навыков общеучебной деятельности и требования к применению инструкции в специальной коррекционной школе.

Учитывая особенности речевого развития детей с интеллектуальной недостаточностью (бедность словаря, преобладание простых нераспространенных предложений, нарушение грамматического строя и т.п.), учитель должен не только уделять внимание работе, в процессе которой усваиваются специальные термины и уточняются значения имеющихся у школьников понятий, но и обращать внимание на собственную речь учащихся, предъявлять жесткие требования к оформлению самостоятельного высказывания (полное развернутое предложение).

При анализе биологических знаний учащихся наиболее существенными показателями их полного и сознательного усвоения являются:

- объем знаний;
- их предметная соотнесенность;
- понимание взаимосвязи общего и частного, общего и единичного;
- понимание причинно-следственных связей между явлениями;
- понимание прикладного значения естествоведческих знаний и их практической направленности.

Объем знаний, например о растении, считается достаточным, когда при его описании ученик раскрывает:

- 1) морфологические признаки (строение органов растения);
- 2) их функциональную зависимость (назначение);
- 3) внешние признаки (цвет, форма, величина);
- 4) положение по отношению к другим частям (в середине, внизу, на стебле и т.д.).

Изучение степени предметной соотнесенности знаний позволяет дать качественную оценку точности содержания знаний.

В специальных психолого-педагогических исследованиях отмечается, что учащиеся средней и старшей школы по-разному воспроизводят имеющиеся у них природоведческие сведения. Для учащихся 6-7 классов характерна детализация ответов, но вместе с тем часто они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления. У старшеклассников чаще встречаются лаконичные ответы, перечисление сведений. Они нередко называют объекты (предметы), которые не изучаются в школьном курсе, что является следствием припоминания тех биологических сведений, которые были получены благодаря жизненному опыту.

Основные ошибки учащихся:

1. Неумение дать полную характеристику органов живых организмов.

а) Недостаточность морфологической и функциональной характеристики органов. Учащиеся лишь указывают на различие органов по величине, форме, цвету («У картофеля есть глазки, крахмал, он коричневого цвета», «Голова кролика продолговатая, глаза и уши на ней, есть туловище, ноги»; «Пищеварение состоит из органов: рта, пищевод длинный, кишки длинные, желудок короткий» и т.п.);

б) нарушения в последовательности описания и предметной соотнесенности живых объектов. Описание учащиеся подменяют названием органов в хаотическом порядке («Береза состоит из ствола, листьев, корня, корни глубоко в земле»; «Тело кролика состоит из туловища, на нем есть шерсть, головы, ног коротких и задних, хвоста»; «Пищеварение – это рот, желудок, кишечник, есть еще пищевод и глотка»);

в) бедность представлений о трудноподдающихся чувственному восприятию органах растений, животных, человека.

Учащиеся не называют не ярко выраженных органов растений, животных, человека («У капусты стебля нет» – стебель у капусты укороченный; «У кролика есть голова, туловище, лапы, хвост», – а шею не называют; «Органы кровообращения: сердце, артерии», – а капилляры, вены не называют).

2. Недостаточное умение классифицировать живые объекты.

а) Неумение выделять существенные признаки объекта, относящие его к тому или иному классу, роду, виду. Учащиеся называют только один существенный признак, а иногда случайно указывают объект, не относя его к определенной группе. («Она (береза) растет в лесу», «Корова – домашнее животное, потому что она живет у хозяина»);

б) неумение объединять живые объекты в группы по видовым признакам. Учащиеся обобщают названия: «звери», «рыбы», «птицы» и в то же время не указывают на их существенные признаки – «грызуны», «жвачные», «хищные».

3. Затруднения в установлении причинно-следственных связей.

а) Подмена причины следствием. Учащиеся констатируют явления либо действия без указания их причины («Надо семена положить в стакан, чтобы проросли»; «Стволы деревьев надо укутать на зиму»);

б) подмена причины случайными ассоциациями («Стволы деревьев яблони обвязывают на зиму, чтобы им не было холодно»; «Животные живут возле человека, потому что им выгодно» и т.п.).

4. Неумение применять усвоенные знания в определенной ситуации. Часто учащиеся не могут актуализировать свои знания и потому им трудно их применить. Например, оказывая первую помощь при переломе ноги, ученики бинтуют ее, а потом прикладывают шину, затем снова бинтуют.

5. Затруднения в усвоении знаний о предметах, не попадающих в поле чувственного восприятия. Эти затруднения возникают особенно часто при изучении темы «Строение костей», где учащимся трудно представить, что кости состоят из органических и минеральных веществ. При рассмотрении плодов различных растений детям трудно представить процесс накопления в них органических веществ. Также малодоступны для сознательного усвоения умственно отсталыми детьми процессы пищеварения.

6. Затруднения в осмысливании биологических выражений и терминов.

Наибольшие трудности обычно вызывают такие: корневые волоски; образование в листьях питательных веществ; испарение воды листьями; опыление цветов; питание, дыхание, размножение растений; однолетние и двухлетние растения (7 кл.).

Питание и дыхание животных; наличие позвоночника и внутреннего скелета; содержание и кормление животных; млекопитающие (8 кл.).

Правила гигиены, растяжение связок, суставы, утомление мышц, движение крови по сосудам, кровотечение, спинной мозг (9 кл.).

Список литературы:

1. Д.Ю.Алипханова Формирование экологической компетентности школьников/ Д.Ю. Алипханова //Педагогика. - 2008. - №1. - С.119-120. монография/ Д.С. Ермаков. - М.:МИОО, 2009 - 180с.
2. А.Т.Г'офуров, О.М.Носиров "Maktab biologiya kursida tabiat muhofazasi tushunchasini shakllantirish", "O'qituvchi" 1985y.
3. Гребенникова И.А. Система работы по формированию основ экологической культуры у умственно отсталых учащихся младших классов: автореф. дис. кан. пед. наук.:13.00.03/ Гребенникова Ирина Анатольевна. - М., 2010.- 23с.
4. Zikiryaev A., Fayzullaev S. Biologiya atamalarining izohli lug_ati.- Toshkent: Bilim. 2004 y.
5. Ж. О. Толипова, А. Т. Гофуров Биология укутиш методикаси (Узбекистан Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан олий ўқув юртлари 5140400— «Биология ва инсон ҳаётий фаолияти муҳофазаси» бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун ўқув кўлланма сифатида тавсия этилган) Тошкент «Iqtisod - moliya» 2007
6. Tolipova J.O, G'ofurov A.T.-Biologiya ta'limi texnologiyalari. Metodik qo'llanma "O'qituvchi" T.: 2002 - 128 bet.
7. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU. I-qism. Toshkent 2004 yil. 78 b.
8. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU. II-qism. Toshkent 2004 yil. 111 b..